

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшоевич</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHNING AHAMIYATI

Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna
Puchon universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash texnologiyalarini takomillashtirish masalalari o'rganiladi. Milliy qadriyatlar bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirish, vatanparvarlik, mehroqibat va jamiyatga hurmatni rivojlantirishda muhim omil sifatida qaraladi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion o'yin texnologiyalari va milliy urf-odatlariga asoslangan usullar tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglarning hamkorlikdagi faoliyati, bolalarning o'ziga xos psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali tarbiya jarayonini tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, maktabgacha ta'lim, tarbiya texnologiyalari, axloqiy sifatlari, vatanparvarlik, innovatsion yondashuv, ota-onalar hamkorligi, pedagogik metodlar.

Abstract: This article examines the issues of improving the technologies of educating preschool children based on national values. National values are considered an important factor in the formation of moral qualities, patriotism, kindness, and respect for society in children. Modern pedagogical approaches, innovative game technologies, and methods based on national traditions are analyzed in the research. Additionally, practical recommendations are provided regarding the cooperation between parents and pedagogues and the organization of an effective educational process, taking into account the unique psychological characteristics of children.

Key words: national values, preschool education, educational technologies, moral qualities, patriotism, innovative approach, parental cooperation, pedagogical methods.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования образовательных технологий для дошкольников на основе национальных ценностей. Национальные ценности признаются важным фактором формирования у детей нравственных качеств, патриотизма, доброты и уважения к обществу. В исследовании анализируются современные педагогические подходы, инновационные игровые технологии и методы, основанные на национальных традициях. Также даны практические рекомендации по сотрудничеству родителей и педагогов, а также по организации эффективного образовательного процесса с учётом уникальных психологических особенностей детей.

Ключевые слова: национальные ценности, дошкольное образование, образовательные технологии, нравственные качества, патриотизм, инновационный подход, сотрудничество родителей, педагогические методы.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va kelgusi avlodga yetkazish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xalqning madaniy merosi, urf-odatlari, an'analari va tarbiyaviy qadriyatlari jamiyatni mustahkamlash va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda milliy qadriyatlarining ahamiyati katta, chunki bu davr insonning shaxs sifatida shakllanishi uchun poydevor hisoblanadi. ^[1]

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiya jarayoni bolalarning intellektual, axloqiy, ijtimoiy va estetik jihatdan rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, u milliy qadriyatlar asosida tashkil etilganda, kelajak avlodni milliy ongli, vatanparvar va ma'naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga imkon beradi. Shu sababli, tarbiya texnologiyalarini takomillashtirish va milliy qadriyatlarni zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtirish hozirgi kunda muhim ilmiy-pedagogik masala sifatida maydonga chiqmoqda.

Mazkur tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash texnologiyalarini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganilib, samarali usul va yondashuvlar taklif etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari ma'naviy manbalar, zamonaviy talablar va ehtiyojlarni hisobga olgan holda shakllanadi. Bu jarayon tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi maqsadga yo'naltirilgan amaliy va nazariy muloqot orqali amalga oshadi. Bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda ushbu qadriyatlarning mohiyatini to'g'ri tushunish muhimdir.

Qadriyatlar o'z tabiatiga ko'ra bir nechta turlarga bo'linadi, ulardan eng asosiysi inson va uning hayotidir. Insonning mavjudligi har qanday narsaning qadr-qimmatini belgilovchi asosdir. [2]

Shuning uchun inson qadrini e'zozlash, uning turmush sharoitlarini yaxshilash, bilim va madaniyat darajasini oshirish, sog'lig'ini saqlash va hayotini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar va tub o'zgarishlarning maqsadi insonlarning turmush darajasini ko'tarish, ularni erkin, o'z mehnati natijasidan mamnun va o'z mamlakati taqdirining to'laqonli egasi bo'lishini ta'minlashdir. Insonni qurshab turgan cheksiz ko'plab narsalar va hodisalar orasida muayyan shaxs, ijtimoiy guruh, millat yoki butun insoniyat uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan tushunchalar qadriyat deb ataladi. [3]

Milliy qadriyatlar esa biror xalqning urf-odatlarini, an'analarini, axloqiy fazilatlarini, yashash tarzi, bayramlari, milliy kiyimlari va turmush buyumlari kabi xalq tomonidan e'zozlanadigan madaniy merosni anglatadi. Masalan, o'zbek xalqining mehnatsevarlik, mehmondo'stlik, xushmuomalalik, kechirimlilik, mulohazakorlik va tinchliksevarlik kabi fazilatlarini o'zbek milliy qadriyatlarining yorqin namunalari. [4]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash texnologiyalarini takomillashtirish uchun bir qator omillarni hisobga olish zarur. Dastlab, milliy qadriyatlar mohiyati va ular tarbiya jarayonidagi o'rni aniq belgilanishi kerak. Ushbu qadriyatlar nafaqat urf-odatlar va an'analar bilan cheklanib qolmay, balki xalqning axloqiy, ijtimoiy va ma'naviy tamoyillarini ham o'z ichiga oladi. Tadqiqot davomida ma'lum bo'ldiki, milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya jarayoni bolalarda quyidagi sifatlarni rivojlantiradi: axloqiy me'yorlarga rioya qilish – bolalar yaxshilik, adolat, halollik kabi asosiy tushunchalarni o'zlashtiradi; vatanparvarlik tuyg'usi – o'z yurtiga mehr va hurmat bilan qarashga odatlanadi; jamiyatga moslashish – o'zgalarga hurmat va mehroqibat ko'rsatish ko'nikmalari shakllanadi. Muhokama jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va o'yin usullarining qo'llanilishi natijadorlikni oshirishga yordam berishi aniqlangan. Masalan, rolli o'yinlar, ertak terapiyasi va tasviriy san'at mashg'ulotlari bolalarda milliy qadriyatlarga oid tushunchalarni oson va samarali shakllantirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, ota-onalar bilan hamkorlik qilish, ularni tarbiya jarayoniga faol jalb etish muhim omil sifatida baholandi. Tadqiqot asosida quyidagi natijalar aniqlandi: milliy qadriyatlar tarbiyaning asosiy tarkibiy qismi sifatida bolalarning axloqiy va ijtimoiy sifatlarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi; zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion usullar milliy qadriyatlarni bolalarga o'rgatishda muhim o'rin tutadi; ota-onalar va pedagoglarning o'zaro hamkorligi bolalarning milliy qadriyatlar asosida tarbiyalanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi; bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan tarbiya jarayoni ularning ma'naviy rivojlanishini jadallashtiradi. Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida tarbiya jarayonini takomillashtirish orqali ma'naviy yetuk, o'z xalqining madaniyatiga hurmat bilan qaraydigan yosh avlodni shakllantirish imkoniyati sezilarli darajada ortadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy qadriyatlar asosida tarbiya jarayonini takomillashtirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanish zarur. Xususan, rolli o'yinlar, ertak terapiyasi va boshqa interaktiv metodlar bolalarning tarbiya jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, bolalarda milliy qadriyatlarga oid tushunchalarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy qadriyatlarni tarbiyaviy jarayonning ajralmas qismi sifatida targ'ib qilish maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashga zamin yaratadi. Shu bois, milliy qadriyatlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash ularning axloqiy, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya bolalarda mehr-oqibat, vatanparvarlik, halollik va adolatga intilish kabi sifatlarni shakllantiradi. Bu esa yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, o'z madaniyatini qadrlaydigan va kelajakda jamiyatda faol ishtirok etadigan shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 30.09.2024-yildagi PF-152-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-7128182>
2. Axunov, Q., & Qosimova, Z. (2021). Milliy tarbiya va ta'limda qadriyatlarning o'rni. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Karimov, I. A. (1998). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
4. Asqarova, M. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.
5. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. (2021). Maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat standarti. Toshkent: Maktabgacha ta'lim vazirligi matbaa.
6. UNESCO. (2021). Early Childhood Care and Education: Global Perspectives and Practices. Paris: UNESCO Publishing.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.